

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINI QO'LLAB- QUVVATLASHDA O'YIN TEXNIKALARINING ROLI

Jamolova Farida Fatillo qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti
 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 (maktabgacha talim) magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin, uning turlari hamda bola rivojlanishidagi o'rni haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bolalar nutqini rivojlantirishda turli o'yin texnikalarining ahamiyati hamda ushbu o'yin turlarini turli yosh guruhlarida qo'llash bo'yicha usul va texnikalar yoritib berilgan. Maqolada o'yin bolaning so'z boyligini oshirishi, erkin muloqot qilish, boshqalar fikrini tinglay olish, mustaqil fikrlash, jamoada o'z o'rniga ega bo'lishi hamda kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutq rivojlanishi, o'yin texnikalari, didaktik o'yin, rolli o'yin, kommunikativ kompetensiya, bolalar nutqi, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article discusses games, their types, and their role in supporting speech development in preschool children. It also highlights the importance of various game techniques in children's speech development, as well as methods and techniques for applying these games in different age groups. The article substantiates that games play an important role in enriching children's vocabulary, developing free communication, listening to others' opinions, independent thinking, finding their place in a group, and improving communicative competencies.

Key words: preschool education, speech development, game techniques, didactic games, role-playing games, communicative competence, children's speech, pedagogical technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются игра, её виды и роль в развитии ребёнка при поддержке речевого развития детей дошкольного возраста. Также освещены значение различных игровых технологий в развитии речи детей, методы и приёмы применения данных видов игр в разных возрастных группах. В статье обосновано, что игра способствует расширению словарного запаса ребёнка, формированию свободного общения, умению слушать мнение других, самостоятельному мышлению, нахождению своего места в коллективе, а также развитию коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, игровые технологии, дидактическая игра, ролевая игра, коммуникативная компетенция, речь детей, педагогические технологии.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri bola hayotidagi eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bola atrof-muhitni idrok etishni o'rganadi, jismoniy, aqliy va ijtimoiy jihatdan rivojlanadi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantira boshlaydi. Shu bilan birga, bilish jarayonlari, jumladan sezgi, idrok, xotira, tafakkur va tasavvur izchil rivojlanib, takomillashib boradi.

Nutq bolalarning his-tuyg'ulari, fikrlari va ruhiy holatini ifodalashning asosiy vositasi hisoblanadi. Maktabgacha yosh davrida bolalar nutqi jadal sur'atlarda rivojlanadi. Ushbu jarayonda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va takomillashtirishda o'yin texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etadi. O'yin faoliyati bolalarning nutqiy faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Nutq maktabgacha yoshdagi bolaning bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, tafakkur, xotira, tasavvur va sezgi rivojlanishiga xizmat qiladi. Nutqi yaxshi rivojlangan bola o'z fikrlari va ichki kechinmalarini aniq, ravon hamda mantiqiy izchillikda bayon eta oladi, tengdoshlari va kattalar bilan samarali muloqot o'rnatadi. Aksincha, nutq rivojlanishidagi kamchiliklar bolalarda tortinchoqlik, muloqotdagi qiyinchiliklar, o'z fikrini erkin ifoda eta olmaslik kabi muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli maktabgacha ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur masala bo'yicha ko'plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va bolalar nutqining shakllanish hamda rivojlanish qonuniyatlari yoritib berilgan.

Xususan, L.S. Vigotskiy bolaning nutqi va tafakkuri o'zaro uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlab, nutqning rivojlanishi bolaning aqliy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqligini asoslab bergan^[3]. Olimning fikricha, bolaning ijtimoiy faoliyati va atrofdagilar bilan muloqoti uning nutqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nutq ijtimoiy tajribani o'zlashtirish va tafakkurni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

A.N. Leontev o'yin faoliyatini bola rivojlanishining yetakchi omillaridan biri sifatida baholab, aynan o'yin jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot qilish, tashabbuskorlik va ijodkorlik kabi sifatlar rivojlanishini qayd etgan^[4]. Uning ta'kidlashicha, o'yin faoliyati bolalarning bilish jarayonlarini faollashtirib, nutqiy faollikning oshishiga xizmat qiladi.

D.B. Elkonin esa rolli o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishdagi ahamiyatini alohida e'tirof etgan^[5]. Olimning fikricha, bola o'yin davomida turli ijtimoiy rollarni bajarish orqali yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradi, muloqot tajribasini boyitadi hamda nutqiy faolligini rivojlantiradi. Rolli o'yinlar bolalarda dialogik nutqni shakllantirish va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

O'zbekistonlik pedagog olimlarning tadqiqotlarida ham maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'yin metodlaridan foydalanishning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Jumladan, F.R. Qodirova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirishda o'yin faoliyati, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rnini alohida yoritilgan^[7]. Olimaning ta'kidlashicha, maktabgacha ta'lim jarayonida faoliyatga asoslangan yondashuv bolalarning nutqiy rivojlanishini ta'minlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bunday yondashuv bolalarning mustaqil fikrlashi, erkin muloqot qilishi va ijodiy faolligini rivojlantirish uchun qulay pedagogik sharoit yaratadi.

Shunday qilib, mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin faoliyati va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kuzatish, taqqoslash, tahlil, umumlashtirish hamda ilmiy-metodik adabiyotlarni o'rganish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llanilayotgan o'yin texnologiyalari va metodlarining bolalar nutqini rivojlantirishga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, o'yin faoliyatining bolalarning nutqiy faolligi, lug'at boyligi, muloqot ko'nikmalari hamda fikrlash jarayonlarini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan o'rganildi. Olingan natijalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnologiyalari muhim pedagogik vosita hisoblanadi. O'yin bolalar uchun asosiy faoliyat turi bo'lib, ular aynan o'yin jarayonida atrof-muhitni o'rganadilar, tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qiladilar, yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Shu bilan birga, o'yin faoliyati bolalarda kasblar, ijtimoiy munosabatlar va hayotiy vaziyatlar haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Didaktik o'yinlar bolalarning lug'at boyligini oshirish va nutqiy faolligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Jumladan, "Kim nima qiladi?", "Ortiqchasini top", "Rasm asosida hikoya tuz" kabi o'yinlar orqali bolalar yangi so'zlarni o'zlashtiradilar, ularni nutq jarayonida qo'llashni o'rganadilar hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Rolli o'yinlar esa bolalarda dialogik nutq, emotsiyalarni boshqarish, hamkorlik va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. "Shifokor va bemor", "Oila", "Do'kon" kabi o'yinlarda bolalar turli ijtimoiy rollarni bajarish orqali erkin muloqot qilishga, fikr almashishga va o'z munosabatlarini ifodalashga harakat qiladilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Teatrlashtirilgan o'yinlar bolalarda ifodali nutqni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ertak va hikoya qahramonlari obrazlarini ijro etish jarayonida bolalar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, intonatsiyadan o'rinli foydalanishni hamda his-tuyg'ularni nutq orqali ifodalashni o'rganadilar. Natijada ularning nutqi yanada ravon, ta'sirchan va mazmunli bo'lib boradi.

Harakatli o'yinlar ham bolalar nutqining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki harakatli faoliyat davomida bolalar o'zaro muloqotga kirishadilar, topshiriqlarni birgalikda bajaradilar, fikr almashadilar va nutqiy faollik namoyon etadilar. Bu jarayon esa ularning kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyalaridan muntazam foydalanish bolalarda quyidagi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi:

- lug'at boyligining ortishi;
- erkin va samarali muloqot qilish;
- mustaqil fikrlash;
- ravon va ifodali nutq;
- ijodiy tafakkur;
- tinglash va tushunish qobiliyati.

Pedagogik kuzatishlar natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolalarning o'quv faolligi yuqori bo'ladi, ular nutqiy muloqotga tezroq kirishadilar hamda topshiriqlarni katta qiziqish va ishtiyoq bilan bajaradilar. Bu esa o'yin texnologiyalarining maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnologiyalari muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. O'yin faoliyati bolaning yosh va individual-psixologik xususiyatlariga mos kelib, nutqiy ko'nikmalarni tabiiy va samarali tarzda rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. O'yin jarayonida bolalar erkin muloqotga kirishadi, o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadi hamda nutqiy faolligini namoyon etadi.

Didaktik, rolli, teatrlashtirilgan va harakatli o'yinlardan maqsadli foydalanish bolalarda lug'at boyligini kengaytirish, ravon va ifodali nutqni shakllantirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda kommunikativ kompetensiyalarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur o'yinlar bolalarning ijtimoiy-lashuvi, ijodiy tafakkuri va emotsional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, o'yin texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish, pedagoglarning metodik kompetensiyalarini muntazam takomillashtirish hamda innovatsion va interaktiv metodlarni ta'lim amaliyotiga joriy etish dolzarb vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur yondashuv bolalarning nutqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1999.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Политиздат, 1975.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры. – Москва: Педагогика, 1978.
6. Babayeva D.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
8. Hasanboyeva O.U. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.